

ADABIYOTDA DUNYONING BADIY TASVIRI

Murodova Sevinch Abdimo'min qizi

Filologiya va tillarni o'qitish o'zbek tili ta'lim yo'nalishi talabasi

Xudoymurodova Xurriyat

Termiz davlat universiteti filologiya fanlari dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8063616>

Annotatsiya. Asar qay holatda tug'ilishi va nima sababdan u shu darajaga yetib kelishi, ya'ni dunyoni anlata olish darajasini egalagani to'g'risida.

Kalit so'zlar: Adabiyot, adabiyotning vazifalari, adabiyotning yaralishi.

ARTISTIC REPRESENTATION OF THE WORLD IN LITERATURE

Abstract. About the situation in which the work was born and why it reached this level i.e. it acquired the level of being able to describe the world.

Key words: Literature, functions of literature, creation of literature.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МИРА В ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация. О ситуации, в которой произведение родилось и почему оно достигло этого уровня, т. е. приобрело уровень возможности описания мира.

Ключевые слова: Литература, функции литературы, литературотворчество.

Adabiyot o'zi shu birgina so'z butun bir olamni eslatadi kishiga . Adabiyot har zamonda ham uni o'qigan kishiga zavq beradi . Adabiyot chegara bilamaydi . Bir millat kuychisi boshqa bir millatning ham eng sevimli ijodkori hisoblanishi shubhasiz . Shuning uchun ham adabiyotni faqat adabiyotshunoslar emas butun millat o'qiydi , xalq o'qiydi , dunyo o'qiydi. Adabiyotda millat qiyofasi o'z aksini topadi va u millatni jahonga tanitadi , ko'z – ko'z qiladi . Dunyoda shoirlar ko'p . Shoirlar qancha ko'p bo'lsa , adabiyot gulshani turfa gullar bilan shunchalik go'zal bo'ladi . Adabiyot – so'z san'ati , insonning dahosi yaratgan sirli va sehirli mo'jiza. Insonlarning komolati va ma'naviyati shakllanishida adabiyotning o'rni beqiyosdir.

“Adabiyot” arabcha so'z bo'lib , “odoblar yig'indisi”, boshqacha aytganda “odoblar xazinasi” degan ma'noni beradi. Odob esa ma'naviy atalmish tushunchaning asosi hisoblanadi. Shuning uchun ham adabiyotni ma'naviyat xazinasi desak ham bo'ladi. Adabiyotning quyidagi vazifalari bor:

1. Hayotning haqoniy badiiy inekosini yaratish;
2. Inson obrazini yaratish, uning ichki olamini tasvirlash , tabiati va ruhiyatidagi go'zallik kurtaklarining tashqi olam ta'sirida g'uncha tugishi va gullash jarayonini ko'rsatish;
3. Tarix o'tmishdagi, shuningdek, hozirgi davrdagi ibratli voqealar va ajoyib kishilar hayotini aks ettirish orqali kishilarga emotsional ta'sir o'tkazish, zavq – shavq bag'ishlash, ularni tarbiyalash , ularning barkamol shahs bo'lib shakllanishida faol ishtirok etish .

Adabiyotning bosh vazifasi esa inson qalbida ezgulikka muhabbat , ezgulikka nafratni uyg'otishga qaratilgan . Biz bilamizki eng yaxshi narsa ham so'z , eng yomon narsa ham so'z sanaladi . Kitobxon badiiy asar o'qir ekan u qahramonalrning qaysinidir o'zini ideali qilib olishga harakat qiladi. Demak o'sha kitobxon asarda huddi o'zidek yoki bo'lmasa sal bo'lsada o'xshash epizodni tanlaydi. O'sha obraz qay holda ishtiroketishiga qarab o'qigan inson o'zgaradi, hayajonlanadi, nafratlanadi va h.k . Shu holatlatda yozuvchining so'z qo'llash mahoratini ko'rishimiz mumkin. Badiiy asar insonning tashqi va ichki qiyofasini yaratadi. Misol

uchun huddi Homid singari. Bunda bilamizki Homidning qanday insonligi uning tasviridan ko'zga yaqol tashlanadi. Adabiyot insonning borlig'iga aylanishi mumkin ,agarda shu asar hayotiy detallar asosida tuzilgan bo'lsa , dunyodagi bor muammolar asosida yozilgan bo'lsa , dunyo go'zalliklarini o'zida jamlagan bo'lsa uni mukamal asar deya olamiz . Asar syujeti kitobxonni o'ziga bo'ysundira oladi.Adabiyot dunyoning yaratilishi va taraqqiyotni ko'zlaydi . Chunki , asarlarni o'qir ekanmiz dunyo huddi adabiyotda jam bo'layotgandek his qilamiz o'zimizni .Adabiyot taraqqiyotning kaliti, kelajakning kaliti , turmush va bugunimizning kaliti desak mubolag'a bo'lmaydi.Adabiyot dunyoni anglatadi , hayotni o'rgatadi yurish turish , hayot faoliyatni yaxshilaydi. Adabiyotshunosni yoniga borsak yokida u kishidan biroz suhbat qursak , borliq hayotimiz biz o'ylaganda boshqa ekanligini anglaymiz.Adabiyotni avvalgidan ham ko'proq o'qishga, faqat, vaqtni shunga sarflashga harakat qilamiz. Albatta,asarni sevgan inson borliqni butun olamni sevadi.Bu esa ijodkorlar va yozuvchilarimizga bog'liq.Asar yozilar ekan u avvalo shakllanadi, mantiqiy xulosalar chiqariladi, teran tafakkur orqali idrok etiladi va so'ngida qog'ozga tushuriladi.Unda ham qog'ozga tushurilgan hoida kitob qilinmaydi , takror - takror yoziladi.Takror – takror o'zgartirishlar kiritiladi.Asar mazmuni sermazmun,kitobxonlar etiborini torta olishi uchun juda katta kuch talab etiladi.Asar yozuvchisi asariga bor vujudini berib yaratadi . Qahramonlar qanday azoblarni ko'rgan bo'lsa ijodkor uni oldindan ko'rgan, his qilgan bo'ladi .Chunki, yozuvchi yozish davomida qahramonlardan oldin u o'zi shu narsalarni sinab ko'radi va o'zining ichidan nimalar o'tgan bo'lsa barini qog'ozga ko'chiradi.Misol uchun :”O'tkan kunlar”dagi Kumush, “Ota”ramanidagi Sevinch obrazlarida “Kecha va kunduz”dagi Zebi obrazida ham shu holatlarni keltira olamiz.

REFERENCES

1. F.Boynazarov.-Jahon adabiyoti.-Musiqqa nashriyoti,-Toshkent. -2006 yil.
2. D.Quronov.-Adabiyot nazariyasi asoslari.-Navoiy universiteti,-Toshkent.-2018 yil.
3. S.Matjon,Sh.Sariev.-O'zbek adabiyoti.-Oltinchi nasr .-Toshkent.-2005 yil.